

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Акрамов Акмалжон Анварович

Магистрант Ташкентского государственного
юридического университета

Email: akmalakramov8449@gmail.com

Tel: +998 90 600 84 49

ORCID: 0009-0002-9590-5226

Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15592192>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-May 2025 yil

Ma'qullandi: 28-May 2025 yil

Nashr qilindi: 31-May 2025 yil

KEYWORDS

бюджет, бюджетный
контроль, финансовый
контроль, правовые
механизмы, нормативно-
правовые акты, Бюджетный
кодекс, Счетная палата.

ABSTRACT

В статье исследуется эволюция и современное состояние правовых механизмов бюджетного контроля в Республике Узбекистан как ключевого инструмента обеспечения финансовой дисциплины и законности государственных финансовых отношений. Проведённый анализ показал, что становление национальной системы бюджетного контроля прошло несколько ключевых стадий: принятие первых законов о бюджетной системе и казначейском исполнении, кодификация норм посредством Бюджетного кодекса, а также дальнейшее укрепление роли парламента и независимости Счётной палаты. В результате были чётко разграничены полномочия органов внешнего и внутреннего контроля, установлены процедуры обеспечения прозрачности и подотчётности, активно развиваются подзаконные акты, регулирующие исполнение и отчётность по бюджетным расходам. В заключение выявлено, что современная система бюджетного контроля Узбекистана представляет собой трёхуровневую структуру: конституционный, законодательный и подзаконный уровни.

Введение

Бюджетный контроль как инструмент обеспечения финансовой дисциплины и законности государственных финансовых отношений является ключевым элементом экономической стабильности.

После обретения независимости Узбекистан активно работает над укреплением законодательной базы в сфере бюджетного управления. Государство предприняло ряд важных шагов по построению эффективной системы бюджетного администрирования, включая создание специализированных институтов, освоение передовых технологий бюджетного планирования и контроля исполнения, а также повышение открытости и

ответственности в управлении государственными средствами. Страна планомерно проводит структурные преобразования, нацеленные на совершенствование взаимодействия между различными уровнями бюджетной системы, оптимизацию государственных трат, достижение финансового равновесия и усиление влияния бюджетной политики на общественно-экономический прогресс государства.

Актуальность темы обусловлена становлением государственного бюджетного контроля в Узбекистане и его развитием. Цель исследования – проанализировать эволюцию и структуру правовых механизмов бюджетного контроля в Республике Узбекистан, выявить достижения и проблемы системы.

Задачи исследования включают анализ развития законодательства о бюджетном контроле (Конституция, Кодекс, законы, подзаконные акты), оценку эффективности правового механизма и выявление системы нормативно-правовых актов бюджетного контроля.

Анализ литературы и методология

Были изучены труды местных учёных Ш.Ш. Адилходжаева, А. Ли в части анализа бюджетного законодательства. Проанализированы труды российских учёных правоведов А.В. Мелехина, С.А. Кузнецова, Е.В. Матвеевой и С.С. Алексеева относительно подходов к понятию правовой механизм.

Методологическая основа исследования включает системный и сравнительно-правовой подход, методы юридического анализа правовых актов, синтез и обобщение. Используются методы историко-правового анализа (анализ развития законодательства), нормативный метод (изучение законов и подзаконных актов), а также элементы институционального анализа. Источниками служат конституционные положения, кодексы, законы Республики Узбекистан, а также научные труды и зарубежные исследования в области права.

Обсуждение

Результативность контрольных процедур определяется наличием чётко структурированных и практически применимых правовых инструментов. В теории права правовой механизм определяется как форма воздействия права на социальные процессы через специализированные юридические средства.

В германской правовой системе термин «правовой механизм» практически не используется. Однако анализ показывает, что речь идёт о совокупности юридических средств с нормативным закреплением, направленных на реализацию правовых задач (Матвеева, 2010, с. 23).

А.В. Мелехин использует понятие «механизм правового регулирования», подчёркивая, что регулятивная функция права проявляется в государственном обеспечении развития общественных отношений через закрепление прав, обязанностей и норм в правовых актах (Кузнецова, 2013, с. 10).

Наиболее продуктивным представляется подход С.С. Алексеева, который рассматривает правовой механизм как целостную систему правовых норм, правоотношений и юридических актов (Алексеев, 1994, с. 150). Эти компоненты образуют динамично взаимодействующую структуру, где каждый элемент обретает новые качества в процессе взаимодействия с другими частями системы.

Становление независимого государства неизбежно сопровождается формированием собственной правовой системы, особенно в сфере управления государственными финансами. Узбекистан не стал исключением. В первые годы независимости страна столкнулась с необходимостью кардинального пересмотра подходов к управлению государственными финансами. Советская административная модель, характеризовавшаяся закрытостью и централизованным принятием решений, не соответствовала требованиям нового времени. Ответом на этот вызов стало принятие базовых законов «О бюджетной системе» и «О казначейском исполнении Государственного бюджета», которые заложили фундамент современной бюджетной культуры.

Эти законодательные акты сыграли роль переходного моста между старой и новой системами управления финансами. Закон о бюджетной системе впервые установил принципы гласности и самостоятельности бюджетов различных уровней, что стало революционным шагом для постсоветского пространства. Параллельно закон о казначейском исполнении создал правовую основу для централизованного контроля движения бюджетных средств, существенно снизив риски нецелевого использования государственных ресурсов.

Однако настоящим переломным моментом стало принятие Бюджетного кодекса в 2013 году. Этот документ не просто систематизировал существующие нормы, но и качественно изменил подход к регулированию бюджетных отношений. До его появления правовое поле характеризовалось фрагментацией - более 80 различных нормативных актов регулировали отдельные аспекты бюджетного процесса, что создавало почву для противоречий и пробелов в регулировании (Адилходжаев, 2023, с. 23).

Кодификация позволила не только устранить эти недостатки, но и создать принципиально новую систему государственного финансового контроля. Впервые на законодательном уровне была четко определена структура контрольных органов, разграничены их полномочия и установлены процедурные гарантии для всех участников бюджетного процесса. Особенно важным стало разделение функций внешнего и внутреннего контроля, что минимизировало риски дублирования полномочий и повысило эффективность надзорной деятельности.

Анализ современного состояния бюджетного законодательства позволяет выделить несколько ключевых тенденций. Прежде всего, это усиление роли парламента в бюджетном процессе. Переход с 2020 года к утверждению государственного бюджета в форме закона (вместо постановления Президента РУ) стал ярким свидетельством демократизации системы государственного управления и повышения роли представительной власти.

Не менее важным является укрепление институциональной независимости контрольных органов. Принятие в 2019 году отдельного Закона «О Счетной палате» подчеркнуло особый статус этого органа как высшей инстанции государственного финансового контроля. Такой подход соответствует международным стандартам и способствует повышению доверия общества к системе управления государственными финансами.

Современное бюджетное законодательство Узбекистана характеризуется также развитием детального подзаконного регулирования. Исполнение Государственного бюджета обеспечивается постановлениями Президента. Министерство экономики и финансов активно формирует специализированную нормативную базу, охватывающую аспекты бюджетного процесса - от инструкций о кассовом исполнении до составления отчетности.

Оценивая пройденный путь, можно констатировать, что Узбекистан сумел за относительно короткий период создать современную, эффективную систему бюджетного контроля. От фрагментированного набора разрозненных норм страна перешла к комплексному, системному регулированию, основанному на принципах транспарентности, подотчетности и эффективности использования государственных ресурсов.

Вместе с тем, процесс совершенствования законодательства не завершен. Глобальные вызовы современности, включая цифровизацию государственного управления, изменение структуры экономики и растущие требования гражданского общества к прозрачности государственных финансов, потребуют дальнейшего развития правовой базы.

Заключение

Таким образом, система правовых механизмов бюджетного контроля в Узбекистане к настоящему времени в значительной мере сформирована и объединяет конституционные нормы, кодифицированные положения Бюджетного кодекса, смежные законы и подзаконные акты. Конституция Республики Узбекистан закрепила основы бюджетного устройства и наделила органы государственной власти контрольными полномочиями. Бюджетный кодекс заложил нормативно-правовую основу бюджетного процесса и бюджетного устройства, контролирующих процедур, а Закон «О Счетной палате» обеспечил эффективность финансовому контролю.

На основе проведенного исследования была выявлена трёхуровневая законодательная система бюджетного контроля:

Первый — конституционный уровень, включающий в себя конституционные нормы, формирующие правовую основу бюджетного контроля.

Второй — законодательный уровень, представленный нормами Бюджетного кодекса, другими законами, а также постановлениями парламента, детализирующими порядок и способы осуществления контроля.

Третий — подзаконный уровень, охватывающий нормативные правовые акты Президента и Кабинета Министров, направленные на реализацию и конкретизацию положений бюджетного законодательства, а также акты Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан, принятые как самостоятельно, так и совместно с другими органами, осуществляющими финансовый контроль.

Список использованной литературы (references):

1. Адилходжаев, Ш. Ш. (2023). Развитие конституционно-правовых основ бюджетного контроля в Республике Узбекистан. Журнал правовых исследований, 8(7), 27–36.
2. Алексеев, С. С. (1994). Теория права. Харьков: Издательство ХГУ.
3. Грачев, Е. Ю. (1996). Финансовое право: учебник. Москва: Юрист.

4. Кузнецова, С. А. (2013). К вопросу об определении понятия «правовой механизм». Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России, (1) (57), 10.
5. Ли, А. (2008). Финансовое право Республики Узбекистан. Ташкент: ИПТД им. Cho'lpon.
6. Матвеева, Е. В. (2010). Правовой механизм реализации экологических прав граждан в России и Германии: вопросы терминологии. Экологическое право, (2), 23.

